

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI DUNYOQARASHINI SHAKILLANTIRISHNING O'ZIGA XOSLIGI VA VOSITALARI

Karimova Lola

Namangan davlat pedagogika insitituti 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15490993>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda dunyoqarash shakllantirish usullari va uslublari, fikrlash doirasini kengaytirishga, o'z-o'zini anglashga, kongnitiv va pisixik rivojlanishga, bilish jarayonlarining faolligiga ta'siri haqida yoritilib berilgan.*

***Kalit so'zlar:** dunyoqarash, kongnitiv rivojlanish, axloqiy rivojlanish, o'z-o'zini anglash, o'yin va amaliy faoliyat, tushuntirish usuli, tabiat bilan tanishtirish.*

***Аннотация.** В данной статье о свещаются пути и методы формирования мировоззрения детей дошкольного возраста влияне на расширение сферы мышления самознания познавательных процессов*

***Ключевые слова:** мировоззрение познавательное развитие нравственное развитие самосознаие игровая и практическая деятельность объяснительный метод знакомство природой.*

Maktabgacha yoshdagi bolalarni dunyoqarashini shakllantirish, ularning ong va hissiy rivojlanishga katta tasir ko'rsatadi. Bu jarayonlarning o'ziga xosliklari va vositalari quydagicha:

1. O'ziga xosliklar: Erta yoshdagi dunyoqarashlarning shakllantirish: Maktabgacha yoshdagi bolalar o'zlarining dunyoqarashini sezgirlik, kuzatish, to'g'ridan -to'g'ri tajriba va maktabgacha tarbiya vositalari orqali shakllantiradilar. Ularning dunyoqarashi hissiy tajriba, og'zaki va amaliy faoliyatga asoslanadi. Kognitiv rivojlanishning boshlanishi: Maktabgacha yoshdagi bolalar ongli ravishda voqealar va atrof-muhitni kuzatishni boshlaydilar. Bu, o'z navbatida, ularga tushunchalarni va munosabatlarni shakllantirishga yordam beradi. Ijtimoiy va axloqiy rivojlanish: Bolalar bu yoshda o'zlariga va atrofdagilarga nisbatan oddiy axloqiy me'yorlar, hissiy tushuncha va muomala ko'nikmalarini rivojlantiradilar. O'z-o'zini anglash: Bolalar o'zlarini va o'zlariga xos xususiyatlarini anglashni boshlaydilar. Bu ularning o'ziga bo'lgan hurmati, ehtiyojlari va hissiy holatlarini shakllantirishda muhimdir. Tashqi dunyo bilan tanishish: Maktabgacha yoshdagi bolalar tabiat, atrofdagi odamlar, hayvonlar va o'simliklar bilan tanishib, ularning o'zaro bog'liqligini anglashni boshlaydilar.

2. Vositalar:

O'yin va amaliy faoliyat: O'yinlar orqali bolalar dunyoqarashini kengaytiradilar. Ijtimoiy o'yinlar, rol o'ynash didaktik o'yinlar va tasavvufiy o'yinlar bolalarning muloqot qilishi, jamiatga oid tushunchalarni anglash va ma'naviy qadriyatlarni o'zlashtirishga yordam beradi.

Kitoblar va ertaklar: Ertaklar va tasviriy adabiyot bolalarga axloqiy qadriyatlarni, turli xil odamlar va ularning xulq-arvorini tushunishga yordam beradi. Kitoblar bolalar ongini boyitib ularni dunyo qarashini shakllantiradi.

Tajriba va eksperimentlar: O‘quv jarayonida ko‘rgazmali materiallar, laboratoriya ishlari, rangli rasmlar, plastilin, konstruyatorlar orqali tajriba qilish bolalarga dunyo qarashni shakllantirishda muhim vosita bo‘ladi.

San‘at va musiqa: Musiqa, raqs, tasviriy san‘at bolalarning hissiy va estetik rivojlanishiga yordam beradi. Bu orqali bolalar o‘z his-tuyg‘ularini ifoda eta olishadi va dunyoqarashlarni boyitishadi.

Tabiat bilan aloqa: Bolalar tabiatni o‘rganish orqali real dunyo bilan tanishadilar. Tabiiy materiallardan foydalanish, o‘simliklar, hayvonlar va tabiiy hodisalarni kuzatish bolalar uchun muhim rivojlanish vositalaridir. Kichik guruhlar bilan ishlash: Bolalar kichik guruhlar bilan ishlash orqali ijtimoiy munosabatlarini o‘rganadilar. Birgalikda faoliyatlar, hamkorlik va o‘zaro yordam bolalarga dunyoqarashini kengaytirishda yordam beradi.

Shu tarzda, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun dunyoqarashni shakllantirishda turli vositalar, o‘yinlar, ta‘limiy materiallar va ijtimoiy tajribalar muhim ahamiyatga ega.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda dunyoqarashni shakllantirish usullari bolalarning kognitiv hissiy va ijtimoiy rivojlanishiga mos keladigan turli hil pedagogik yondashuvlarni o‘z ichiga oladi. Ushbu usullarni samarali qo‘llash bolalarning dunyoqarashini kengaytirish va to‘g‘ri axloqiy qadriyatlarni o‘zlashtirishda muhim ahamiyatga ega quydagi usullarni ko‘rib chiqish mumkin.

1. Tunushtirish usuli.

Mazmun: Bu usul orqali tarbiyachi yoki o‘qituvchi bolalarga dunyoqarashni shakllantirish uchun tushuntirishlar beradi. O‘zgarishlar, tabiat hodisalari, ijtimoiy munosabatlar va axloqiy qadriyatlar haqida oddiy va tushunarli tilda so‘zlashadi.

Amaliyot: Ertaklar, hikoyalar va tushuntirishlar orqali bolalarga axloqiy estetik va ijtimoiy tushunchalar taqdim etiladi. Masalan, o‘zgarishlarni, tabiatni, yaxshi va yomon xulqni tushuntirish orqali bolalar o‘z dunyoqarashlarini shakllantiradilar.

2. Namuna ko‘rsatish usuli.

Mazmun: Tarbiyachi yoki ota –ona bolalarga o‘z xulq –atvori va munosabati bilan namuna bo‘lib, ularni axloqiy me‘yorlarga, ijtimoiy qadriyatlarga va yaxshi odatlarga o‘rgatadi.

Amaliyot: Bolalar ko‘proq kattalarning xulq-atvorini kuzatish orqali o‘rganadilar. Masalan, do‘stlari bilan bo‘lishini, yordam so‘rashni yoki ularga yordam berishni ko‘rsatayotgan kattalar bolalar uchun o‘rgatish vositasiga aylandi.

3. O‘yin va amaliyot faoliyat orqali ta‘lim berish.

Mazmun: O‘yinlar va amaliyot faoliyat bolalarga dunyoqarashni shakllantirishda muhim vositalaridan biridir. O‘yinlar orqali bolalar ko‘proq muloqot qilishni, muamolarni hal qilishni va ijtimoiy munosabatlarni o‘rganadilar.

Amaliyot: Didaktik o‘yinlar, rolliy o‘yinlar, guruhli o‘yinlar va boshqa interaktiv faoliyatlar bolalar uchun o‘zaro rivojlantirish, dunyoqarashni kengaytirish va o‘zlarini boshqa odamlar bilan qanday muomila qilishni tushunishga yordam beradi.

4. Tajriba orqali o‘rganish.

Mazmun: Bolalar o‘z tajribalari orqali dunyoqarashni shakllantiradilar. Har bir yangi tajriba bolalarning yangi bilim va tushuntirishga yordam beradi.

Amaliyot: Eksperimentlar, tabiatni kuzatish, amaliy mashg‘ulotlar va ishlarni bajarish orqali bolalar yangi tushunchalar va ko‘nikmalarni o‘rganadilar. Masalan, bolalar o‘simliklar va hayvonlar bilan ishlash, tabiat hodisalarni kuzatish orqali tabiat va atrof-muhit haqida ma‘lumot olishadi.

5. San‘at va estetik rivojlanish orqali ta‘lim berish.

Mazmun: San’at, musiqa, raqs va tasviriy san’at bolalarning estetik dunyoqarashini shakllantiradi. Bu usul orqali bolalar o‘z his- tuyg‘ularini, fikrlarini ifida eta olishadi va atrofdagi olam bilan bog‘lanishadi.

Amaliyot: Rasm chizish, pastilin bilan ishlash, musiqa tinglash va raqs qilish orqali bolalar hissiy va estetik rivojlanishga erishadilar. Bu usul bolalarga yaxshi va g‘oyani anglashga, tabiat va insonlarni o‘zining estetik va hissiy jihatlari bilan ko‘rishga yordam beradi.

6. Kitoblar va ertaklar orqali ta’lim berish. Mazmun: Kitoblar va ertaklar bolalarga dunyoqarashini shakllantirishdajuda muhim vositadir. Ertaklar olamida bolalar axloqiy, estetik va ijtimoiy qadiryatlarni o‘rganadilar.

Amaliyot: Ertaklarni o‘qish ulardan o‘rgatish va muhokama qilish orqali bolalar yaxshi va yomon xulqni, axloqiy me’yorlarni tushunishga yordam oldilar. Ertaklar bolalar o‘zlari uchun ahamiyatli bo‘gan mavzularni ko‘rib chiqadilar.

7. Kichik guruhda faoliyat va hamkorlik.

Mazmun: Bolalar birgalikda ishlash orqali o‘zaro munosabatlarni o‘rganadilar. Bu usul bolalarning ijtimoiy faolligini oshiradi va dunyoqarashlarni kengaytiradi.

Amaliyot: Kichik guruhlar shaklida o‘yinlar, loyihalar va muammolarni o‘rganish faoliyatlari orqali bolalar bir-biri bilan muloqot qilishni, yordam berishni, shuningdek, umumiy maqsadlar uchun birgalikda ishlashni o‘rganadilar.

8. Tabiat bilan tanishtirish.

Mazmun: tabiat bilan doimiy aloqada bo‘lish bolalar dunyoqarashini shakllantirishda juda muhimdir. Tabiiy muhit va hodisalarni bolalarga dunyo haqida bilim beradi.

Amaliyot: Bolalar tabiatga sayohatlar qilish, hayvonlar va o‘simliklar bilan tanishish orqali tabiiy dunyo haqida o‘rganadilar va atrof -muhitni qanday himoya qilish kerak ekanligini tushunadilar.

Xulosa:

Maktabgacha yoshdagi bolalarda dunyoqarashin shakllantirish usullari bollarni tafakkurini kengaytirish, ijtimoiy va axloqiy qadiryatlarni o‘rgatish hamda estetik dunyoqarashni rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu usullarni o‘zaro uyg‘unlikda to‘g‘ri qo‘llash orqali bolalarning to‘liq va sog‘lom rivojlanishga yordam beradi. Ularning fikrlari vaqiziqishlarini inobatga olgan holda ota -onasi va yon atrifdagilari tomonidan o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshirish uning fikrini inobatga olish va rag‘batlantirib turish lozim. Didaktik va rolliy o‘yinlar orqali dunyoqarashni shakllantirish usullaridan foydalaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Dunyoqarashning shakllanishi”[Muallif Yu. V. SHcherbatykh]
1. “Pedagogik texnologiyalar va maktabgacha ta’lim “[Muallif N.V.Kryliva]
2. “Maktabgacha yoshdagi bolalar psixalogiyasi “[Muallif L.A.Petroviskaya]
3. “Maktabgacha va ta’lim va tarbiya “ [Muallif A. M. Kharcheva]